

Research programme to share knowledge and improve uptake of new digital technologies in sheep and goat

farming

Sm@ll Ruminant Technologies

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

INNOVAZIONI NELLE AZIENDE AGRICOLE DI PICCOLI RUMINANTI

Sm@RT POLICY BRIEFS

Sm@ll Ruminant Technologies

Claire Morgan-Davies & Ann McLaren
(SRUC)

Lise Grøva & Anne de Boer
(NIBIO)

linktr.ee/h2020smart

www.smartplatform.network

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

Introduzione

Introduzione generale sul progetto

Sm@RT (Small Ruminant Technologies – Precision Livestock Farming & Digital Technologies for Small Ruminants) è una rete europea che mira a condividere esperienze sull'uso di nuove tecnologie per ovini e caprini. Riunisce una rete di ricercatori, allevatori e consulenti per aumentare la consapevolezza riguardo gli strumenti innovativi, dimostrando il loro potenziale e il possibile ritorno sugli investimenti.

Sm@RT ha coinvolto 11 partner in 8 paesi e si concentra sugli allevamenti di capre da latte, pecore da latte e pecore da carne

- Sm@RT ha promosso lo scambio di esperienze sull'uso delle tecnologie tra allevatori durante giornate dimostrative in aziende innovative e digifarms. Il progetto ha permesso agli allevatori di approfondire la conoscenza delle tecnologie disponibili per avanzare nel loro processo di digitalizzazione, soddisfacendo così le loro esigenze e obiettivi. Sono state create linee guida, analisi costi-benefici, testimonianze di allevatori e video per incoraggiare l'adozione di soluzioni mirate ai bisogni del settore

Risultati

In generale, i risultati di questo progetto confermano che:

Sebbene solo il 15% degli allevatori utilizzi tecnologie nelle proprie aziende, il 79% di essi sarebbe interessato ad adottarle per aiutare con l'alimentazione/pascolo, la salute e il benessere, la riproduzione, la gestione del gregge/stalla, l'ingrasso e/o la mungitura.

Sono state identificate un totale di 166 esigenze classificate e proposte 60 soluzioni tecnologiche innovative agli allevatori.

Le sessioni di formazione su Digifarms e le dimostrazioni in aziende innovative si sono rivelate un mezzo ideale per il trasferimento di conoscenze tra pari riguardo all'uso delle tecnologie.

I principali ostacoli all'adozione sono legati ai costi delle tecnologie, ma anche alla mancanza di opzioni di formazione, consulenza post-vendita, fiducia nelle proprie competenze e compatibilità tra i dispositivi.

La condivisione di conoscenze ed esperienze tra allevatori, ricercatori e altri stakeholder di diversi paesi si è rivelata preziosa.

Esiste una grande quantità di informazioni riguardanti i costi delle tecnologie, ma queste sono spesso disperse e non sempre in un formato (o lingua) facilmente comprensibile o adattabile alla situazione dell'azienda agricola. Le analisi costi-benefici sono necessarie affinché gli allevatori possano decidere pienamente se investire o meno nelle tecnologie.

Per gli allevatori può essere difficile confrontare le tecnologie disponibili e sapere cosa funzionerà per il loro sistema prima dell'acquisto. Le sessioni di formazione e le testimonianze degli allevatori hanno aiutato in questo.

Il progetto ha identificato 4 messaggi chiave, sviluppati in policy briefs:

1. Focus sulle esigenze di ricerca
2. Dimostrazione tra pari e necessità di formazione per gli allevatori
3. Innovazioni nelle aziende di piccoli ruminanti
4. Adozione e utilizzo di tecnologie innovative

Questo policy brief si concentra sul messaggio chiave n. 2 - Dimostrazione tra pari e necessità di formazione per gli allevatori.

Le raccomandazioni identificate nei quattro policy briefs sono state sviluppate durante la durata del progetto dai partner e in collaborazione con oltre 1350 stakeholder durante i workshop partecipativi del progetto. Il progetto ha effettuato un sondaggio online iniziale per raccogliere le opinioni degli allevatori, ottenendo oltre 660 risposte. Sono stati condotti un totale di 52 workshop nazionali, insieme a cinque workshop transnazionali, un seminario finale e una visita internazionale. Sono state raccolte oltre 635 valutazioni individuali di allevatori durante 30 sessioni di formazione e giornate di dimostrazione nelle Digifarms e nelle Aziende Innovative.

Raccomandazioni in breve

I sondaggi globali sono utili per fornire una panoramica sull'adozione della tecnologia nell'industria dei piccoli ruminanti.

Le informazioni raccolte sulle barriere all'adozione indicano la necessità di formazione e supporto post-vendita.

Anche il supporto finanziario contribuirebbe a incentivare maggiori innovazioni nelle aziende agricole.

L'implementazione di strumenti e tecnologie può offrire diversi benefici.

Sono necessarie analisi dettagliate costi-benefici delle tecnologie innovative, includendo la dimensione dell'azienda.

Qual è la sfida?

- C'è una scarsa adozione delle tecnologie innovative da parte degli allevatori di pecore e capre in Europa e oltre.
- Un malinteso comune è che non esistano molti strumenti e tecnologie rilevanti per le aziende agricole di piccoli ruminanti.
- Tra le aziende che hanno introdotto innovazioni, c'è poca conoscenza su quali strumenti e tecnologie vengano effettivamente utilizzati e per quali scopi.
- È necessario mettere in evidenza i diversi strumenti e tecnologie disponibili e fornire indicazioni agli agricoltori su come utilizzarli, i potenziali costi associati e i benefici previsti.

What did we learn from Sm@RT?

- Nelle Sm@RT Digifarms e Innovative Farms, viene utilizzata una vasta gamma di strumenti e tecnologie.
- I benefici osservati includono una raccolta dati più semplice, una migliore gestione del gregge/mandria, risparmio di tempo/manodopera e un miglioramento del benessere degli animali.
- Un sondaggio online, condotto da Sm@RT, è stato progettato per raccogliere informazioni dai soggetti coinvolti nelle industrie della carne e dei latticini di piccoli ruminanti in ciascun paese partner.
- Risultati (attraverso tutte le produzioni e paesi):
Strumenti/tecnologie attualmente presenti nelle aziende agricole intervistate:

Top 3 tecnologie attualmente introdotte nelle aziende:

1. Bilancia
2. Software di gestione
3. Camere e videocamere

Strumenti/tecnologie ritenute vantaggiose:

Top 3 tecnologie ritenute particolarmente vantaggiose:

1. Bilancia
2. Virtual fences
3. Software di gestione aziendale

Cosa raccomandiamo?

Migliorare la consapevolezza degli strumenti e delle tecnologie disponibili per gli agricoltori di piccoli ruminanti.

Incoraggiare la formazione per gli agricoltori che desiderano migliorare le proprie conoscenze sugli strumenti e le tecnologie disponibili, da integrare nelle future politiche.

Promuovere lo scambio di conoscenze tra pari tra gli stakeholder.

Sviluppare un migliore supporto post-vendita e aggiornare regolarmente i materiali informativi.

Incoraggiare i decisori politici locali a fornire supporto finanziario per l'acquisto e la condivisione di attrezzature

